

НЕВРОЗГА ЎХШАШ ДУДУҚЛАНИШГА ЭГА БОЛАЛАР КЛИНИК ВА ПСИХОЛОГИК- ПЕДАГОГИК ТАВСИФНОМАСИ

Назруллаева.Р.Л.

Тошкент Кимё халқаро университети

Махсус педагогика йўналиши 4-босқич талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19109827>

Неврозга ўхшаш дудуқланиш кўпинча 3-4 ёшли болаларда, ташқи сабабларсиз пайдо бўлади. Дудуқланишнинг неврозга ўхшаш шаклининг анамнезида кўпинча оғир токсикозлар, ҳомиланинг тушиш ҳавфи, туғруқ вақтидаги асфиксиялар аниқланади. Бундай болалар кўкрак ёшида йиғлоқи, нотинч бўлади, ёмон ухлайди. Уларнинг жисмоний ривожланиши ёш меъёрларидан озроқ паст ёки орқада қолган бўлади. Улар соғлом болалардан ҳаракатларининг координациясининг ёмонлиги, мотор ноқулайликлари билан характерланади, ҳаракатларда тормозланиш, қўзғалишлар кузатилади. Улар иссиқда, сиқилинчда, транспортда юришда қийналадилар. Бу тоифа болаларда жисмоний ва интеллектуал босимда қаттиқ чарчаш ва бўшашиш кузатилади. Уларнинг диққати турғун эмас, тезда чалғийди. Кўпинча, бундай болалар ҳаддан ташқари суст, бир жойда узоқ ўтира олмайди, интизом талабларига қийинчилик билан бўйсунушади, қўзғалувчан ва таъсирчан бўлишади. Бундай болаларнинг психоневрологик ҳолати тиббий ҳодимлар томонидан **церебрастеник синдром** сифатида баҳоланади.¹

Меъёрдан ортда қолиш асосан, нутқий ривожланишда яққол кўзга ташланади. Биринчи сўзлари кўпинча, 1,5 ёшда, элементар иборали нутқ 3 ёшдан кейин шаклланади, ёйиқ иборалар эса, 3,5 ёшдан кейин. Нутқ ривожланишининг сустлашуви билан бирга қатор товушларни талаффуз қила олмаслиги, луғат бойлигининг камбағаллиги, нутқнинг грамматик қурилишини кеч ва тўлақонли ўзлаштира олмаслиги кузатилади. Дудуқланишнинг бошланиши иборали нутқнинг шаклланиши даври, 3-4 ёшга тўғри келади.

Дудуқланишнинг бошланишида яъни, олти ойгача, дудуқланиш тўлқинсимон кечади, гоҳ юмшайди, гоҳ чуқурлашади, аммо, дудуқланишдан ҳоли давр кузатилмайди. Логопедик ёрдамсиз нутқий нуқсон аста -секин оғирлашиб боради. Дудуқланиш тезда қўшилиб келадиган ҳаракатлар ва эмболик иборалар билан “ўсиб боради”.²

Бу тоифа дудуқланишга нутқий нуқсоннинг монотонлиги ва турғунлиги хос бўлади. Тортишишли тугилишлар болаларни жисмоний ва психологик босимида, соматик касалликларда кузатилади, аммо, кам ҳолларда ташқи вазиятли омилларга боғлиқ бўлади.

Неврозга ўхшаш дудуқланувчи болалар моторикасини текширишда турли даражада намоён бўладиган мотор фаолиятларнинг бузилиши эътиборни тортади: координацияларнинг етишмовчилигидан то нутқ аъзоларининг ҳаракатсизлигигача, оёқ ва қўлларнинг статик ва динамик координацияларининг бузилишигача.

¹ Белкова Л.И., Дьякова Е.А. Логопедия. Заикания. - М.: Владос, 2010

² Хрестоматия по логопедии/ Под ред. Л.С. Волковой и В.И. Селиверстова. -М.: Владос. - 1997.

Дудуқланишнинг бу турида мускуллар тортишиши нотурғун бўлиб, ҳаракатлар нотурғун ва қовушмаган бўлади. Қўл ва оёқ ҳаракатлари координацияси, майда қўл моторикаси, артикуляция ҳаракатлари бузилган бўлади.

Анча яққол бузилишлар мимик, артикуляцион ва майда қўл моторикаларида кузатилади. Неврозга ўхшаш дудуқланиш шаклида айниқса, праксис бузилган бўлади. Дудуқланувчилар ҳаркат кетма- кетлигини қийинчилик билан эслаб қоладилар, бир ҳаракатдан иккинчисига ўтишда қийналадилар. Бу тоифа дудуқланувчиларнинг кўпчилиги берилган темп ва ритми қийинчилик билан эслаб қолади ва амалга оширади. Одатда, уларда, муסיқага сезгирлик ёмон ривожланади.

Бу тоифа дудуқланувчиларнинг кўпчилиги ҳаракатдаги ҳатоликларини мустқил тузатишади. Ҳаркат масалаларини бажаришда сўзли кўрсатмаларнинг ўзи бу тоифа болаларга етарли бўлмайди, шунинг учун, ўқитишда кўрғазмали намуналардан фойдаланиш зарур. Бу тоифа болаларни тиббий текшириш уларда яққол намоён бўлмайдиган резидуал характердаги миянинг органик жароҳатланишидан (церебрастеник, гипердинамик ва ҳакозо)далолат беради, миянинг мотор тизимини жароҳатланишининг асоратлари кузатилади. Логопедик теширишда одатда нутқ аъзоларининг меъёрдаги тузилиши аниқланади. Артикуляция аъзоларининг барча ҳаракатлари бир қадар чегараланган, кўпинча, пастки жағнинг кам ҳаракатлилиги, тил ва лабларнинг ҳаракатларининг етарли эмаслиги, артикуляция аъзоларини зарур ҳолатда ушлаб тура олмаслик кузатилади. Кўп ҳолларда, тил мускуллари тонусининг бузилганлиги, уни “безовталиги”, тил учининг номувофиқлиги аниқланади. Кўпинча, неврозга ўхшаш шаклдаги дудуқланувчи болаларда нафақат нутқ жараёнида, балки, тинч ҳолатда ҳам сўлак ажралишининг юқорилиги кузатилади.³

Нутқнинг просодик томонини меъёрда эмаслиги билан фарқланади: нутқ темпи тезлашган, ёки кескин секинлашган, овози етарлича модуллашмаган бўлади. Одатда нутқий нафас кескин бузилган бўлади: сўзлар нафас олиш вақтида ёки тўлиқ нафас чиқариш вақтида талаффуз қилинади.

Неврозга ўхшаш шаклдаги дудуқланувчи болаларнинг ҳаммасида нутқий ва психомотор ривожланишида меъёрдан четга чиқиш кузатилади.

Психомотор ва нутқий ривожланишида енгил даражадаги бузилишлар бўлган болаларда барча ҳаракатларнинг динамик координациясида бир қанча қийинчиликлар кузатилади (умумийдан то нозик артикулятор ҳаркатларгача). Товушлар талаффузининг бузилиши биринчи навбатда фонетик характерда бўлади (тиш аро сигматизм, лаб тиш талаффузи ва ҳакозо).⁴

Психомотор ва нутқий ривожланишида ўртача даражадаги бузилишлари бўлган болаларда ҳаракатларнинг статик ва динамик координацияларининг бузилганлиги кузатилади (умумий, нозик ва артикуляцион). Уларда нутқнинг лексик грамматик томонини шаклланишини орқада қолиши кузатилади. Товушлар талаффузининг бузилиши фонетико- фонематик характерда бўлади (“р” товушининг увеляр ва веляр талаффузи, сирғалувчи ва шовқинли товушларнинг алмаштирилиши ва ҳакозо).

³ Белкова Л.И., Дьякова Е.А. Логопедия. Заикания. - М.: Владос, 2010

⁴ Волкова Г. А. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушением речи. Вопросы дифференциальной диагностики. - СПб.: Детство-Пресс, 2009. - 144 с.

Психомотор ва нутқий ривожланишида оғир даражадаги бузилишлари бўлган болаларда ҳаракатларнинг статик ва динамик координацияларининг бузилганлиги билан бир қаторда бутун ҳаракат соҳасидаги турли бузилишлар ҳам мавжуд бўлади. Турли даражадаги нутқнинг ривожланмаганлиги кузатилади (фонетико фонематик нутқ бузилишларидан то НТР нинг III даражасигача.).

Неврозга ўхшаш шаклдаги дудуқланувчи болаларнинг психик ҳолати юқори даражадаги қўзғалувчанлик, баъзи ҳолларда портлаб кетиш ва бўшлиқ, бошқаларида пассивлик билан харкательланади. Бундай болаларнинг диққати одатда нотурғун бўлиб, ижодий ўйин фаолиятида ҳам қизиқишнинг турғунлиги кузатилмайди, кўпинча уларнинг билиш фаолиятлари паст бўлади.⁵

Онтогенезда кўрсатилган барча хусусиятларга қарамасдан, неврозга ўхшаш дудуқланишда, психик ривожланиш меъёр чегарасида кечади. Улар ўз вақтида макабга боришади. Мактабда ўртача ўзлаштиради, уни мувоффақиятли тугатади. Кўпчилиги коллежлар ва институтларга киришади.

Неврозга ўхшаш шаклдаги дудуқланишга эга болалар ўз вақтида ва етарлича узоқ муддатли доимий логопедик ёрдамни олишса, улар такрорий коррекцион таъсирларга эҳтиёж сезмайдилар. Уларнинг нутқи турғун равонлашади. Катамнестик тадқиқотларининг гувоҳлик беришича, бундай ҳолатларда дудуқланиш такрорланмайди.

Агар неврозга ўхшаган дудуқланувчи болаларга ўз вақтида тўлиқ логопедик ёрдам кўрсатилмаса, дудуқланиш жадаллашиб кетади. Бундай ҳолатда, дудуқланиш аста-секин оғирлашиб боради. Ўз вақтида логопедик ёрдам олмаган болалар умумтаълим мактабларида қийналиб ўқийди. Айнан шу дудуқланувчи болалар кўпинча, мактабда оғир нутқ нуқсонига эга бўлган болалар гуруҳига киритилади. Улар одатда нутқий юклама билан боғлиқ бўлмаган касблар танлайди ва камдан -кам ҳолатларда олий ўқув юртларига киради.

Неврозга ўхшаш шаклдаги дудуқланувчи шахсларда 14 -17 ёшда нутқ нуқсони билан боғлиқ шахсий ҳавотирлар пайдо бўлади. Улар қисқа бўлиб чуқур, ҳиссий бўёқдор бўлмаган, нутқий томондан аҳамиятсиз бўлган сифатлар бўлиб, бу неврозга ўхшаш дудуқланувчи ўсмирлар ва катталарда кузатилади.

Неврозга ўхшаш дудуқланувчи ўсмирлар ва катталарда ўзининг нутқий нуқсонига пассив муносабатда бўлиш хос хусусиятдир. Улар одатда яқинлари ёки қариндошларига ёрдам сўраб мурожаат қилишади. Коррекцион таъсир жараёнида бу тоифа дудуқланувчилар етарлича фаол эмас ва ташаббус кўрсатмайдилар.

Неврозга ўхшаш дудуқланишнинг сурункали кечишида барча нутқ аъзолари бўлимларининг оғир тоник тортишишлари кузатилади. Одатда, нутқ жараёнида нутқнинг кескин бузилиши кузатилади: узоқ муддатли узилишлар, тортишишлар ва хакозо. Нутқ одатда турли хил қўл ҳаракатлари, силкитишлар бошни силкиш, гавдани чайқатиш ва бошқа ҳаракатлар гиперкинезларни эслатувчи ҳаракатлар кузатилади, мускулларнинг кучли тортишиши мавжуд бўлиб, хиссий кечинмалар намоён бўлади.

⁵ Белкова Л.И., Дьякова Е.А. Логопедия. Заикания. - М.: Владос, 2010

Оғир шаклдаги дудуқланишда нутқий мулоқат катта ёшдаги дудуқланувчиларни чарчатади. Кўпинча, суҳбатлашиш бошлангандан кейин, улар бир хил жавобларга ўтадилар, “жисмоний чарчоқдан нолийдилар”. Катталарнинг психик ҳолатида янги шароитларга мослашиши, хотира ва диққатнинг пастлиги, чарчаш, кузатилади. Уларнинг кўпчилиги логопед билан шуғулланишда нутқини энгиллигини хис этади, агарда доимий ва узоқ муддатли коррекцион педагогик иш олиб борилса, ижобий натижа беради.

Неврозга ўхшаш дудуқланишда турли шароитдаги нутқий мулоқатнинг характерида нутқий тутилишлар ҳар қандай шароитда, ёлғизликда ҳам жамоа орасида ҳам кузатилади. Дудуқланувчиларни гапириш жараёнида диққатни фаоллаштириш нутқни энгиллаштиради, тутилишлар камаяди. Шу билан бир вақтда, жисмоний чарчоқ психик босимларнинг давом этиши, соматик касалликлар нутқ сифатининг ёмонлашишини кўрсатади.

Шу тариқа, неврозга ўхшаш дудуқланишга қуйидаги ўзига хос хусусиятлар хос:

1. Дудуқланиш пайдо бўлгаунча, нутқий ривожланишнинг сутлашуви, товушлар талаффузининг бузилиши кузатилади.
2. Турли даражада намоён бўладиган мотор функциялар патологиялари кузатилади.
3. Болаларда тортишишли тутилишлар 3- 4 ёшда пайдо бўлади.
4. Тортишишли тутилишларнинг пайдо бўлиши иборали нутқнинг ривожланиш даврига тўғри келади.
5. Дудуқланиш аста секин, психик жароҳатларга боғлиқ бўлмаган вазиятларда пайдо бўлади.
6. Равон нутқ даври бўлмайди, нутқнинг сифати нутқий вазиятга кам боғлиқ бўлади.
7. Дудуқланувчини нутқга катта эътибор қаратиши нутқни энгиллаштиради; жисмоний ёки руҳий чарчаш нутқ сифатини бузади.

Бошқа неврозга ўхшаган дудуқланишда шахсни нутқий нуқсонига нисбатан шахсий таъсирланиши, нутқий табиатидаги патологиясини “ниқобловчи” иккиламчи невротик реакциялар комплекси асорати қолиши мумкин. Бундай нутқ бузилиши шакли аралаш ҳисобланади ва коррекцион таъсирлар орқали қийин тузатилади.⁶

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Хрестоматия по логопедии/ Под ред. Л.С.Волковой и В.И. Селиверстова. -М.: Владос. - 1997. -
2. Аюпова М.Ю. Логопедия. - Т.: Ўзбекистон файласуфлар миллий жамияти нашриёти, 2007.
3. Белкова Л.И., Дьякова Е.А. Логопедия. Заикания. - М.: Владос, 2010
4. Волкова Г. А. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушением речи. Вопросы дифференциальной диагностики. - СПб.: Детство-Пресс, 2009. - 144 с.

⁶ Белкова Л.И., Дьякова Е.А. Логопедия. Заикания. - М.: Владос, 2010